

VOCES DEL DESALOJO. NARRATIVAS CONTRA EL PROCESO DE GENTRIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

VOICES OF EVICTION. NARRATIVES AGAINST THE GENTRIFICATION PROCESS IN THE CITY OF GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Oscar Ramón López Carrillo¹

Resumen

Desde hace algunos años, el agresivo proceso de gentrificación se ha convertido en un problema para las y los habitantes de los centros urbanos y de las grandes ciudades. El proceso de gentrificación suele ir acompañado de mecanismos violentos y coercitivos, como el despojo, el desalojo y el blanqueamiento social, los cuales impactan en la salud mental de las y los habitantes. El proceso de gentrificación también genera resistencia por parte de los afectados inmediatos; en este artículo damos cuenta del caso de la Señora Sarabia quien desde el año 2018 lleva un litigio en contra de una inmobiliaria que ha construido una torre de departamentos a un lado de su hogar. Para poder recuperar la experiencia de la participante es que hemos hecho uso de la entrevista etnográfica.

Palabras clave: gentrificación, emociones, desalojo, despojo, blanqueamiento social.

Abstract

For some years now, the aggressive process of gentrification has become a problem for the inhabitants of urban centers and large cities. The gentrification process is usually accompanied by violent and coercive mechanisms, such as dispossession, eviction and social whitening, which impact the mental health of the inhabitants. The gentrification process also generates resistance from those immediately affected; in this article we report on the case of Mrs. Sarabia who since 2018 has been pursuing litigation against a real estate company that has built an apartment tower next to her home. In order to recover the participant's experience, we have made use of the ethnographic interview.

Keywords: gentrification, emotions, eviction, dispossession, social whitening.

Recibido: 16 de julio de 2024

Aceptado: 10 de septiembre de 2024

Publicado: 24 de septiembre de 2024

1. INTRODUCCIÓN

La ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, como muchas ciudades en el mundo, se ha visto atravesada por un fuerte proceso de gentrificación. Dicho proceso hace que las y los habitantes de colonias y barrios populares, muchos de ellos primeros habitantes, salgan a otras coordenadas dado que no pueden pagar las exorbitantes rentas, ni continuar con la nueva cotidianidad que se establece en el territorio gentrificado.

El presente trabajo forma parte de una investigación mucho más grande. Hablamos de un proceso investigativo que tiene como objetivo indagar cómo el proceso de gentrificación, a partir de sus principales pilares el despojo, el desalojo y el blanqueamiento social, impacta en la vida cotidiana de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Dicho impacto va más allá de lo económico, sino que afecta social, afectiva y emocionalmente a las y los habitantes de la ciudad. Como dijo uno de los participantes en la investigación: “el crecimiento ilegal e irregular de Guadalajara, nos va a volver locos”.

¹ Licenciado en Psicología, Maestro en Ciencias Sociales, Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara (U de G). Profesor investigador del Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales (DESMOS). Fundador del Observatorio de Movimientos Sociales-Observamos. E-mail: oscar.lopez@academicos.udg.mx ORCID: [0000-0001-9164-6031](https://orcid.org/0000-0001-9164-6031)

En este documento se presenta uno de los casos que formarán parte del universo de análisis de dicho trabajo, recuperamos la experiencia de la señora Guadalupe Sarabia y la travesía que ha sufrido desde el año 2018 debido a que una inmobiliaria de nombre *Arauel S.A de C.V.* ha construido una torre vertical de departamentos a un lado de su casa; lo que le ha obligado a dejar el domicilio en el que vivió desde su adolescencia, esto ha generado que atravesase por severos problemas de salud física, mental y económica².

Este trabajo está compuesto de siete segmentos; la presente introducción; el segundo segmento en donde presentamos las discusiones conceptuales en torno a la gentrificación y las afectaciones que ésta tiene en la salud de los habitantes de las ciudades; en el tercero presentamos cuál es el planteamiento metodológico para este trabajo y justificamos la elección de la entrevista etnográfica; en el cuarto hacemos la presentación de los sujetos participantes en esta investigación; posteriormente procedemos a mostrar la descripción densa de la entrevista con la Señora Sarabia; el artículo cierra con las conclusiones y la bibliografía.

2. LAS IMPLICACIONES DE LA GENTRIFICACIÓN Y SU IMPACTO EN LA SALUD

Aunque se puede llegar a un consenso sobre lo que significa la gentrificación, consideramos que es necesario presentar algunas propuestas que puedan ayudar al lector no especializado a entender en qué consiste dicho proceso. Si en *stricto sensu* nos apegamos a la definición que ofrece la Real Academia de la Lengua Española (RAE), ella refiere que podemos comprender a la gentrificación como el “Proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo” (RAE, 2023).

Dentro de los estudios urbanos y del acceso a la ciudad, es probable que uno de los referentes sea David Harvey, quien ante el cuestionamiento sobre el concepto de “gentrificación” refiere lo siguiente:

El concepto de gentrificación, en términos generales, puede ser definido como el poder de cualquier grupo con recursos superiores que logra expulsar y destruir comunidades locales de un determinado lugar. Si se lo llama gentrificación, colonialismo o colonialismo urbano, da igual; la importancia radica en el conocimiento y la comprensión de la problemática detrás del concepto. Realmente importa poco cómo se lo llame, siempre y cuando la preocupación se mantenga por los temas centrales a tratar como lo son la vivienda asequible y la calidad de vida de poblaciones que han sido marginadas y empobrecidas a lo largo del tiempo³.

En ese mismo sentido, Janoschka (2016, p.33) expone que el proceso de gentrificación puede comprenderse como: “[un] proceso territorial que es el resultado de ensamblajes económicos y políticos específicos y que provoca procesos de acumulación por desposesión mediante el desplazamiento y la expulsión de hogares de menores ingresos”. Insiste en que una de las caras más visibles de estas reconfiguraciones, como el desplazamiento, ocurren por una serie de mecanismos coercitivos violentos (ya sean estos de corte político, simbólico y psicológico).

Por su parte, Ante (2016, p.3) refiere que:

Para la psicología, la gentrificación, que implica la renovación de barrios con alto capital cultural y espacial, acompañada del encarecimiento del costo de vida y el eventual desplazamiento físico o psico-socio-cultural es un objeto de estudio emergente y de relevancia. El constructo gentrificación captura e integra una realidad global que implica la expresión espacial y comunitaria de los procesos de desregulación de los mercados.

Partiendo de lo expuesto por Espinoza y Cornejo (2022) es que podemos plantear que existen algunos puntos de inflexión que nos pueden ayudar a comprender el agresivo proceso de gentrificación y despojo que se está viviendo en la ciudad de Guadalajara en la tercera década del siglo XXI. El primero de ellos parte de la creación de las Villas Panamericanas en el año 2011, la segunda con la propuesta de la creación de Ciudad Creativa Digital (CCD) y otro más puede ser la intensión del establecimiento de una marca ciudad (Guadalajara-Guadalajara) bajo la administración de Enrique Alfaro mientras este fue presidente del municipio de Guadalajara (2015-2018).

² Los otros dos colectivos que formarán parte del producto final son “UNETE Huentitan”, quienes al principio luchaban contra el despojo de unos huertos urbanos y que ahora se movilizan contra la construcción de la Arena Guadalajara, y la agrupación de vecinas y vecinos de la colonia San Rafael, quienes ejercen una lucha cívica y legal contra la construcción de un nodo de distribución de agua que sólo beneficiaría a las inmobiliarias.

³ La entrevista fue realizada por Marc Marti y Mónica Salazar en un congreso realizado en Quito, Ecuador. Puede verse en el siguiente enlace: <https://elcanelazodelaciudad.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/04/2-harvey.pdf>.

La creación de estos proyectos ha ido acompañada por procesos de despojo, desalojo y blanqueamiento social, que a la postre han llegado a generar resistencia por una parte de la población de la ciudad, sobre todo, los afectados inmediatos; en el caso de las Villas Panamericanas, cierto sector de la prensa considera que fueron un gasto un tanto inútil dado que estas se encuentran en un notorio estado de deterioro y abandono (Saldaña, 2021); mientras que el proyecto de establecimiento de Ciudad Creativa Digital en el primer cuadro de la ciudad, específicamente en el Parque Morelos, generó la resistencia de los vecinos y comerciantes que verían afectada su vida de manera casi inmediata (Vivero de Iniciativas Ciudadanas, 2017); por último, la creación de una marca, “Guadalajara, Guadalajara”, y el establecimiento de sus tótems sólo abona a la narrativa oficialista de una ciudad segura que dista de la realidad en la que viven los habitantes.

Aunando a lo que se refiere en el párrafo anterior es que no debemos dejar de lado cuáles han sido los pilares de gentrificación en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). En concreto, hablamos del crecimiento irregular de la ciudad hacia las periferias (Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan), el proceso de oferta y demanda de la vivienda (precios poco asequibles y aumento proporcional en la renta), la popularización de algunas aplicaciones para la renta de espacios por corta estancia (específicamente Airbnb)⁴ y la preponderancia de la verticalidad en la construcción de la vivienda (la exorbitante creación de torres y espacios departamentales).

Como refiere Martínez (2022), la ciudad de Guadalajara es una ciudad que con el paso del tiempo se ha ido urbanizando de forma acelerada, esto puede atribuirse a diferentes factores como el crecimiento demográfico y económico. Unido a estos factores, también se debe tener en cuenta la explosión demográfica, que por razones de empleo, estudio o migración, han tenido los municipios que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara en los últimos años.⁵

Ahora, dado que el proceso de gentrificación se ha colocado como tendencia en algunos círculos académicos, sobre todo en los que tienen como médula el análisis del urbanismo y las relaciones sociales en la ciudad, es que poco a poco comienzan a crearse estudios que son abordados desde otras ciencias sociales como la antropología, la sociología y la psicología. Los estudios sobre el impacto de la gentrificación en términos de género (Ortiz, López, Sales y Solana, 2021), clase social (Vollmer, 2019) o etnia tienden a popularizarse en diversos campos de estudio y bajo distintas líneas de investigación.

En ese sentido, no se puede quedar fuera del análisis sobre el crecimiento irregular de las ciudades el impacto que la gentrificación tiene sobre la salud de los habitantes de las grandes urbes. Algunos autores refieren que la primera afectación que se da con el proceso de gentrificación consiste en el desplazamiento simbólico, lo que implica que

Con frecuencia, el desplazamiento simbólico se concreta en experiencias de discontinuidad identitaria, alienación comunitaria y desafiación afectiva, estética o ideológica con el lugar, lo cual representa un desalojo del espacio subjetivado cuyas implicaciones son a la vez simbólicas (por ejemplo, desidentificación con el vecindario), sociales (por ejemplo, afectación del vínculo vecinal y comunitario) y territoriales (por ejemplo, evitación de espacios del barrio) (Masso, Berroeta, Pradillo y Aleu, 2022, p.99).

Concordamos con lo expresado por los autores referenciados anteriormente, dado que como veremos más adelante, el desalojo y el desplazamiento rompen de manera abrupta con la relación que se ha establecido entre el sujeto y el espacio habitado, en este caso un barrio o una colonia, y el cúmulo de relaciones interpersonales e intersubjetivas que se forman dado el convivio, la rutina y la cotidianeidad.

Por ejemplo, y partiendo del caso colombiano, Mesa y su equipo de trabajo (2018) refieren que las afectaciones de ser desalojado o desplazado son de diferentes tipos, siendo las más representativas las económicas, las sociales, las físicas y por supuesto las psicológicas. En cuanto a estas últimas, Mesa *et al* (2018) las categorizan en tres niveles:

- Nivel emocional: ansiedad, incertidumbre, desconfianza y estrés.
- Nivel cognitivo: rumiación, pérdidas en algunos casos de atención y memoria.

⁴ Consideramos que un trabajo que puede ayudar a problematizar algunas cuestiones relacionadas entre Airbnb y el proceso de gentrificación en las zonas turísticas y capitales es “Airbnb contra la ciudad: reflexiones sobre la vivienda turística en centros patrimoniales” de David Navarrete y Alma Pineda (2022).

⁵ Partiendo de lo expuesto por la propia página *web* del Gobierno del Estado, el Área Metropolitana de Guadalajara está compuesta por diez municipios: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Zapotlanejo, Acatlán de Juárez, con una población que para el año 2020 ascendía a los 5 288 642 habitantes (Gobierno del Estado de Jalisco, 2024).

- Nivel comportamental: comportamientos agresivos en las relaciones cotidianas.

Legarriaja (2014) refiere que un expulsado o desplazado pierde el vínculo establecido durante años con círculos (familiares, sociales y culturales) que brindan sensación de seguridad y pertenencia. El autor español refiere que se vive un extrañamiento, una especie de duelo, lo que implícitamente está relacionado con su estado de ánimo, con la angustia, la ansiedad y la depresión.

Por su parte, Ante (2016) expone que los desplazamientos por la gentrificación no sólo son físicos, sino también son desplazamientos psicológicos, sociales y culturales. Refiere, además, que la gentrificación suele vincularse con procesos de índole psicosocial, o incluso psico-ambiental como la percepción de inseguridad, el sentido de lo comunitario, el bienestar subjetivo y la calidad de vida de las y los habitantes.

Una vez evidenciada las discusiones relacionadas con la gentrificación y su afectación en la salud; a continuación, mostraremos la justificación de la entrevista etnográfica como herramienta metodológica para este trabajo.

3. LA ELECCIÓN DE LA ENTREVISTA ETNOGRÁFICA COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA

Este trabajo tiene un corte cualitativo, dado que nos interesa recuperar aspectos no cuantificables relacionados con los afectos, los sentimientos y las emociones a partir de vivencia de los participantes involucrados en la investigación, en este caso de la narrativa de la Señora Guadalupe Sarabia y cómo ha vivido el proceso de gentrificación en “viva piel”.

En ese mismo sentido, en este trabajo utilizamos la entrevista etnográfica como herramienta metodológica. Partimos de los postulados de Rossana Guber (2001), quien refiere que en el uso de esta herramienta se parte de la universalidad de la vivencia del sujeto informante, para posteriormente partir hacia las cuestiones específicas.

En este tipo de trabajos, desde la perspectiva antropológica, el sujeto investigado (informante, participante) se pone en el centro de la investigación y el sujeto investigador se convierte solamente en portavoz de lo obtenido mediante la relación dialógica (López, S-F).

En ese mismo orden de ideas, y partiendo de los postulados de Guber (2001), la entrevista etnográfica se vale de tres procedimientos:

- La atención flotante del investigador.
- La asociación libre del informante.
- La categorización diferida del investigador.

Aunque es evidente que la entrevista etnográfica no se encuentra exenta de críticas, también es cierto que durante el trabajo de campo este tipo de entrevista construye una experiencia en la que los sujetos investigadores puedan tomar contacto con signos y afectos que operan más allá de lo connotado (Pizarro, 2014). Estos signos y afectos orientan la categorización y la interpretación del sentido de lo expresado por el sujeto investigado durante el establecimiento de la relación dialógica.

Garrido (2017) refiere que otras características de la entrevista etnográfica es que se encuentran vinculadas al tiempo que conlleva su ejecución, el anclaje en el trabajo de campo y las actividades que se desarrollan en el escenario donde se transcurre el día a día de los sujetos participantes; dado que las personas nos brindan información sobre sus vidas y nosotros, como sujetos investigadores, obtenemos datos en torno al fenómeno de interés. Asimismo, y partiendo de lo propuesto por James Spradley (1979), propone cuatro fases en la misma: la fase de preparación de las preguntas, la interacción con el sujeto entrevistado en el lugar, el desarrollo de la entrevista (justo donde se establece el *rapport*) y el cierre de la entrevista.

De esta manera, el uso de la entrevista etnográfica nos permite la construcción de un texto, que cómo el lector verá, va de ida y vuelta. Dado que en este documento se encuentra la descripción densa del proceso de relación de los participantes en ella, del investigador, el autor de este texto, y de la persona que participó como informante, la señora Sarabia.

4. EL RECONOCIMIENTO DE LOS SUJETOS PARTICIPANTES

Como veremos más adelante, aunque la señora Sarabia ha llevado una lucha cotidiana contra la empresa Aravel S.A. de C.V. por las afectaciones que una construcción vertical ha provocado a su hogar y sus negocios, su caso no ha podido llegar a la masividad; haciendo un breve rastreo sobre su caso en los portales de noticias, encontramos apenas un par de notas sobre el tema (*El Informador*, 20 de mayo del 2021 y Franco, 20 de septiembre del 2022).

La primera vez que tuve contacto con la señora Sarabia fue en el Ayuntamiento de Guadalajara en el año 2023. Ella llegó a la oficina en la que me encontraba laborando e inmediatamente los temblores de sus manos me llamaron la atención. Procedí a invitarle a sentarse y posteriormente incluso a que pasara a la oficina de mi jefa directa para que descansara, pues por un momento pensé que estaba pasando por alguna crisis. Ella había ido al ayuntamiento porque tenía una cita con la entonces Regidora María Candelaria Ochoa Ávalos, quien amablemente había seguido su caso desde hace un par de meses.

Esa no fue la última vez que vería a la señora Sarabia por las oficinas, ya que gradualmente iba al Ayuntamiento de Guadalajara, para presentarse en los foros donde se tocaba el tema del problema de la vivienda en la ciudad y, por supuesto, porque iba a los plenos en los que directamente encaraba a los políticos profesionales que sólo postergaban la resolución a su asunto. Alguna vez, incluso, se me encomendó acompañarla hasta las oficinas del Secretario General, dado que su tema se volvía cada vez más ruidoso, lamentablemente, esto estaba lejos de ser solucionado.

A principios de este año, comencé el diseño de una pequeña investigación sobre el espacio público, un tema que ya había trabajado con anterioridad, aunque en aquella experiencia se había enfatizado la acción colectiva y la práctica política de movimientos sociales como el feminismo y los colectivos familiares de búsqueda de personas desaparecidas (López y Huerta, 2023); pero ahora pensaba darle un sentido en cuanto a reflexionar sobre la gentrificación y su impacto en las emociones, los afectos y los sentimientos. En este nuevo proceso, pretendíamos indagar qué era lo que sucede emocionalmente con los sujetos que se han visto afectados por el desalojo y el despojo que genera la gentrificación, qué sucede cuando el espacio que históricamente han comprendido como “suyo” un día deja de serlo.

Contacté a la señora Sarabia a principios del mes de marzo del año 2024 para ver la posibilidad de establecer una entrevista. Por cuestiones de agenda de ambos, la entrevista pudo realizarse a finales de abril. El viernes 26 de abril, a las 7:00 p.m., quedó agendada la entrevista. El tráfico de la ciudad hizo imposible que llegara a tiempo, le mandé un mensaje por *Whatsapp* a la señora Sarabia y ella amablemente comprendió.

5. DESCRIPCIÓN DENSA

Llegué al domicilio, saludé, me abrieron la puerta, me invitó a pasar y posteriormente a sentarme. La casa donde se realizó la entrevista era una casa bastante amplia, había muchas cajas, muebles desarmados y cierto desorden, pero todo esto obedecía a que ella y su familia estaban próximos a cambiarse; la señora Sarabia y su familia nuclear, hija e hijo, volverían a ser desalojados dado que no podían permitirse el pago de la renta de la casa en la que se habían instalado desde que su otro domicilio se había vuelto inhabitable. Les habían dado hasta el fin de semana para encontrar un nuevo hogar.

Ya una vez colocado en mi asiento, la señora Sarabia fue enfática en preguntarme cuál era el fin de la entrevista y pese a que la conocía previamente, e incluso había llevado su caso en el ayuntamiento de Guadalajara, no me permitió grabar la entrevista, a lo que solamente me quedaron como herramientas metodológicas: la memoria, mi atención flotante, mi libreta y mi pluma para las anotaciones.

Comenzamos la entrevista y ella enfatizó que lo que a ella le sucedía no era nuevo, que era algo con lo que ella venía batallando desde el año 2018, cuando la inmobiliaria comenzó el proceso de construcción de una torre departamental a un costado del domicilio en el que ella había vivido toda su vida.

La construcción de dicha torre afectó de manera inmediata su domicilio, impactando no sólo en la cuestión social, sino también en la cuestión económica dado que en ese mismo domicilio se encontraban unos locales comerciales cuya ocupación y renta era el sustento básico de su familia; la señora Sarabia tenía un salón de belleza, su hija una agencia de viajes y su hijo rentaba su local a una pequeña fonda.

Para el año 2019, la inmobiliaria y la señora Sarabia firmaron un convenio en el que los primeros se comprometían a pagar por las reparaciones y afectaciones que ellos provocaron durante el proceso de construcción establecido en el programa de obra; ahora la señora Sarabia refiere que de este arreglo solamente se efectuaron cuatro meses. La inmobiliaria comenzó un proyecto de construcción de once pisos y tres pisos subterráneos como

estacionamiento. El proyecto se llama “Casa Tejeda” se encuentra en la calle Miguel Lerdo de Tejada 2440, en la Colonia Arcos Vallarta, estaría compuesto por 26 viviendas que, según algunas fuentes, ya se encuentran prácticamente vendidas (Peña, 1 de mayo del 2024).

Aunque la entrevista se tornó nebulosa, dado que la señora Sarabia enfatiza una serie de datos y avanzaba y retrocedía en las fechas, estableció que dicho plan de obras y los daños de afectación podían ser cuantificables hasta en 650 mil pesos. La señora Sarabia refiere que ni una sexta parte de lo establecido, tanto por el perito de la empresa inmobiliaria como por el que ella misma había contratado, llegó a invertirse en las reparaciones de su casa.

Ella refirió haber establecido comunicación con las personas de la inmobiliaria Aravel S.A de C.V., y que incluso llegó a tener comunicaciones personales con el Ingeniero encargado de la obra, sujeto de apellido Aragonés. Sin embargo, su casa seguía siendo afectada por la construcción. En tal sentido, refiere que algunas paredes comenzaron a cuartearse, que los vitrales y las ventanas se fueron quebrando gradualmente dado que la casa comenzó a hundirse y que incluso la inmobiliaria construyó, sin su consentimiento, una pared en su propiedad.

Según su propia página de internet (<https://grupoaravel.com.mx/>), Aravel S.A de C.V. (2024) se reconoce como:

Una empresa joven con un activo de personal de gran experiencia y capacidad en el ramo de los desarrollos inmobiliarios. A lo largo de nuestra historia se encuentran desarrollos como Brisas Diamante en Acapulco, Arbolada Lomas en Ciudad de México, Vistas Vento en Zapopan, Jalisco, entre otras. ¡Nos gusta crear espacios que podemos llamar hogares!

La señora Sarabia refiere que, aunque la relación con la inmobiliaria y algunos representantes al principio era cordial, con el paso del tiempo se fue tornando cada vez más tensa. Ahora, se debe de tener en cuenta que es un proceso jurídico que comenzó en el año 2018 y que se vio pospuesto por diversas situaciones y argucias legales, como amparos por parte del equipo jurídico de la inmobiliaria, por situaciones políticas, cambios de administración o gobiernos, sin olvidar el proceso de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en el año 2020.

La señora Sarabia refiere que el proceso legal ha sido bastante complicado en medida de que ha sido lento, bastante cansador y que ha contado con la omisión de las autoridades municipales, quienes incluso han llegado a perder el expediente. La señora Sarabia refiere que ella ha sido agredida verbalmente por personas cercanas a la inmobiliaria en un par de ocasiones. Asimismo, refiere que en algún momento, la inmobiliaria le levantó una demanda contra ella acusándola de “extorsión”, cuestión que evidentemente no procedió.

Hasta ese momento, la entrevista llegaba a su punto medio. La señora Sarabia demostró tener algunas dotes histriónicas y comenzó a contarme sobre sus principales afectaciones. Cogió un bastón y me contó como su capacidad psicomotriz se había visto reducida, había un tumbo en su caminar; refirió que había bajado 10 kg en estos meses, lo cual era bastante notorio en su físico desde la primera vez que le vi meses atrás; refirió tener problemas de sueño y que cuando podía conciliar el sueño tenía pesadillas; además me expuso que padecía de una terrible ansiedad que la había llevado a tomar proceso con el psicólogo, el psiquiatra y el neurólogo.

Y en unos de los momentos más tensos que he vivido en mi trayectoria como investigador, la señora Sarabia se levantó de su silla, caminó hacia una mesa, tomó dos bolsas y se dirigió hacia mí, me enseñó las bolsas, cajas y cajas de medicamento, entre lo que alcancé a diferenciar se encontraban la clásica *pravastatina*, medicamento que sirve para controlar el colesterol y reducir accidentes vasculares, y el *clonazepam*, medicamento controlado que suele recomendarse para la irritabilidad, la ansiedad y la conciliación del sueño, aunado a todos los suplementos vitamínicos que se veía obligada a tomar para tener energía en su día a día.

Hasta el momento no hemos hablado de la edad de la señora Sarabia; ella es una adulta mayor, cuenta con 74 años de edad. Refiere que hay una serie de complicaciones que le han traído estos dos procesos de desalojo, que se le comienzan a olvidar las cosas, su motricidad se ha visto afectada e incluso se ha caído de la cama en un par de ocasiones, lo que le ha ocasionado graves lesiones. La señora Sarabia toma su celular y me muestra un par de fotos, me enseña fotografías de su rostro, primero su golpe en el lado izquierdo y posteriormente del derecho. Bromea con ello. Aunque tensa, a veces hay un dejo de sentido del humor en lo que expresa. Se resiste mnémicamente al malestar emocional.

Aunado a eso, la señora Sarabia expresa un amplio lenguaje político y académico en el que reconoce lo qué es el proceso de gentrificación, e incluso se refiere a sus ultrajadores como el “cartel inmobiliario”, apodo que surgió para evidenciar el contubernio entre las administraciones del partido político Movimiento Ciudadano (MC),

quien gobierna el Estado de Jalisco y la Zona Metropolitana de Guadalajara, y los empresarios de la vivienda en la ciudad de Guadalajara.⁶

La entrevista está llegando a su ocaso. Ella me dice que solo resiste porque Dios es grande y categórica me expresa: “yo soy una prueba de la paciencia de Dios”. Me refiere que es increíble cómo se ha visto en la necesidad de salirse de su casa, a la que llegó cuando tenía 16 años, que es triste ver que un patrimonio que tardó años en consolidarse ahora se vea destruido e incluso vandalizado. Expone que, aunque ya no ha ido a revisar el estado de su domicilio, algunos de sus ex vecinos suelen mandarle mensajes o fotografías de su vivienda.

Refiere que actualmente pasa por una situación económica bastante precaria y que solo se mantiene por la pensión del bienestar que el gobierno federal le ha brindado, aunque enfatiza que no le alcanza con ello, dado que tiene que pagar comida, agua, luz, internet y telefonía con cerca de 3000 pesos mexicanos mensuales. Expresa que, aunque sus hijos viven con ella y que en ellos recaen algunos de los gastos, siguen estando en una situación difícil.

La entrevista termina, la hija de la señora Sarabia, quien salió un par de veces a revisar cómo iba el proceso de la relación dialógica, me pregunta “¿se grabó la entrevista?”, refiero que no; me pregunta: “¿para qué periódico o medio de comunicación saldrá?”, le refiero que el proceso de publicación es diferente dado que no es una nota periodística, sino parte de un trabajo científico y los tiempos de publicación son muy diferentes, asiente. Me despido, agrego que si necesitan algo no duden en pedirlo. Me abren la puerta, salgo del domicilio, me subo a mi automóvil, el camino es largo para llegar a descansar y hacer las notas de este trabajo.

6. CONCLUSIÓN

Tal como puede verse durante la descripción de la entrevista etnográfica, ser desplazado, desarraigado o desvinculado de un espacio o territorio implica procesos que afectan de manera psicosocial a los sujetos. No sólo por la incertidumbre sobre la propiedad de un inmueble, sino por la desconexión de sus rutinas y de la vida cotidiana con el espacio habitado. El desplazamiento les obliga a estos sujetos a establecer nuevos vínculos afectivos y emocionales con el nuevo espacio a habitar.

De esta manera, considero que el presente artículo se une a una serie de estudios que versan sobre las problemáticas psicosociales del desplazamiento y la gentrificación (Díaz, 2016; Moctezuma, 2016; Linz y Soto, 2022); aunque la gran mayoría de ellos lo hacen desde el plano urbanístico, consideramos que el aporte de trabajos realizados desde perspectivas cualitativas, puede ayudarnos a recuperar las voces de las y los desplazados y dar cuenta en las esferas académicas de las afectaciones psicosociales que la gentrificación y el desplazamiento provocan.

Por último, considero que a partir de estas experiencias, también se puede hablar de proceso de organización y politización; puede verse en otros casos, como el de las y los vecinos del Parque San Rafael quienes se encuentran en una lucha cotidiana contra la construcción de un colector pluvial que los ha llevado a ser presionados por las autoridades municipales o los miembros del colectivo UNETE Huentitán quienes utilizan las redes de comunicación que tienen a su alcance para luchar por la conservación de espacios naturales en la barranca, la protesta, la manifestación, la acción colectiva se transforma en una válvula de escape para la sublimación de las emociones y para la construcción de un proceso colectivo de identificación a través de resistencia vecinal.

Desde una perspectiva teórica, con anterioridad he planteado la posibilidad que de cuando la indignación se hace multitudinaria, atraviesa un proceso de socialización del factor emotivo y de identificación (algo a lo que he llamado “la socialización de la indignación mediante la esperanza”), digamos que una serie de vecinos cuando son afectados, se apoyan, se solidarizan, se acuerpan, se dan soporte entre ellos y eso genera que su indignación pueda ser escuchada en otras escalas (local, nacional e, incluso en muchos casos, internacional); se construye en términos de Pierre Bourdieu (1986) un mayor capital social y político, lo que implica que las autoridades pueden ser mucho más receptivas para el establecimiento de un diálogo (López, SF, pp.189-190). Pero, ¿qué sucede cuando se emprende una lucha individual contra una constructora? ¿Se atraviesa por el mismo proceso?

El caso de la señora Sarabia es particular y se convierte, de hecho, en un caso aislado. Ella ha dejado bien claro que la gran mayoría de los vecinos afectados por la obra del corporativo Aravel S.A de C.V han aceptados

⁶ Haciendo un breve ejercicio de etnografía digital, aunque es difícil determinar quién fue el autor de la denominación “Cartel Inmobiliario”, según la nota periodística titulada “Parientes del gobernador y hasta su padrino político: el Cartel Inmobiliario en Guadalajara” de Ricardo Salazar, la cual data del 20 de septiembre del año 2023, surge de un diálogo entre el consultor Jesús García Rojas y el periodista Agustín del Castillo, siendo este último quien se refiere a que dicho cartel está compuesto por algunos grupos empresariales como “Grupo San Carlos”, “Domus Desarrolladora”, “Tierra y Armonía”, “Grupo Mendelssohn”, “G y G” y “GVA”.

tratos con la inmobiliaria, han vendido sus casas o que incluso llegaron a ser beneficiados de manera involuntaria por la construcción de dicha torre de departamentos. El caso de la señora Sarabia se convierte en una voz aislada, que aunque ha logrado que algunos académicos, periodistas o políticos locales se solidaricen, se enfrenta junto a su familia al rudo proceso de la gentrificación, a través del desplazamiento y el desalojo. Pese a todo eso, la voz de la señora Sarabia es una voz que no se cansa y que genera esperanza.

Adenda. Mientras este material se encontraba en proceso de dictamen y corrección, el 15 de agosto del año 2024, la Señora Sarabia por fin pudo regresar a su casa, ahora sólo falta que la empresa pague los daños realizados a su vivienda. Tiempo al tiempo.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Ante, Minerva. (2016). Ciudad de México: gentrificación, sentido de comunidad y bien(mal)estar. Ponencia presentada en el Congreso Internacional Contested Cities.
- Aravel. (2024). *Nosotros*. Recuperado de: <https://grupoaravel.com.mx/>
- Bourdieu, Pierre. (1986). The forms of capital. En J. Richardson (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258), London: Bloomsbury Academic.
- Díaz, Iban. (2016). Política urbana y cambios sociodemográficos en el centro urbano de Ciudad de México ¿gentrificación o repoblación? *Territorios*, 35, 127-148.
- El Informador*. (20 de mayo del 2021). Constructora daña propiedad y negocios de mujer de 71 años. *El Informador*, Guadalajara. Recuperado de <https://www.informador.mx/jalisco/Constructora-dana-propiedad-y-negocios-de-mujer-de-71-anos-20210520-0121.html>.
- Franco, Darwin. (20 de septiembre del 2022). La lucha de Ana Guadalupe contra la mafia inmobiliaria de Jalisco. *Zona Docs*, Guadalajara. Recuperado de <https://www.zonadocs.mx/2022/09/20/la-lucha-de-ana-guadalupe-contra-la-mafia-inmobiliaria-de-jalisco/>.
- Garrido, Norman. (2017). El método de James Spradley en la investigación cualitativa. *Enfermería: Cuidados Humanizados*, 6, 37-46.
- Gobierno del Estado de Jalisco. (2024). Área Metropolitana de Guadalajara. Disponible en <https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara>.
- Guber, Rossana. (2001). *La etnografía: método, campo y reflexividad*. Buenos Aires: Ediciones Siglo XXI.
- Janoschka, Michael. (2016). Gentrificación, desplazamiento, desposesión: procesos urbanos claves en América Latina. *Revista Invi*, 31(88), 27-71.
- Legarriaja, Ángel. (12 de enero de 2024). *Salud mental y gentrificación*. Disponible en: <https://rojoynegro.info/articulo/salud-mental-y-gentrificacion/>.
- Linz, Jess & Soto, Paula. (2022). Soñar con quedarse: experiencias de mujeres frente al desalojo en la Ciudad de México. *Revista INVI*, (37)104, pp. 10-45.
- López, Oscar Ramón & Huerta, Julieta (2023). *¡Por la conquista del espacio público! Una (breve) muestra de la lucha de las mujeres y los colectivos en búsqueda de personas desaparecidas en Guadalajara, Jalisco, México*. *Revista Contextualizaciones Latinoamericanas*, 16(29), 57-67.
- López, Oscar. Ramón (S-F). De lo individual a lo colectivo. La etnografía digital y la auto-etnografía como alternativas metodológicas para analizar las emociones en los movimientos sociales. En R. Partida y E. Vivero (eds.), *Los estudios de género un análisis desde la Epistemología feminista* (pp. 188-202). Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- Marti, Marc & Salazar, Mónica. (2016). Entrevista a David Harvey sobre Gentrificación: "Hábitat III tiene una posición neoliberal". Puede verse en el siguiente enlace: <https://elcanelazodelaciudad.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/04/2-harvey.pdf>
- Martínez, José. (2022). El uso mixto de suelo y la edificación vertical en el área metropolitana de Guadalajara, México. *Derecho Global. Estudios sobre derecho y justicia*, 8(22), 115-139.
- Masso, Andrés; Berroeta, Héctor; Pradillo, Cristina & Aleu, Laia. (2022). Gentrificación y desposesión de lugar: dinámicas subjetivas del desplazamiento simbólico y la micro-segregación. *Anuario de Psicología*, 52(1), 97-106.
- Mesa, Norela et al. (2018). *Víctimas del desarrollo en Medellín: progreso y moradores en disputa*. Medellín: Editorial Cavilando.

- Moctezuma, Vicente (2016). El desplazamiento de lo posible: experiencia popular y gentrificación en el Centro Histórico de Ciudad de México. *Íconos-Revista De Ciencias Sociales*, 56, 83-102. <https://doi.org/10.17141/iconos.56.2016.2120>
- Navarrete, David & Pineda, Alma. (2022). *Airbnb contra la ciudad. Reflexiones sobre la vivienda turística en centros patrimoniales*. Madrid: Editorial Mandorla.
- Ortiz, Anna; López-Gay, Antonio; Sales-Favà, Joan & Solana, Miguel. (2021). La gentrificación desde una mirada de género: un ejemplo en Barcelona. *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, 53, 945-962.
- Peña, Andrés. (1 de mayo del 2024). Una inmobiliaria destruyó su casa y su negocio, cinco años después sigue esperando justicia. *Revista Espejo*, Guadalajara. Recuperado de <https://revistaespejo.com/2024/05/01/una-inmobiliaria-destruyo-su-casa-y-su-negocio-cinco-anos-despues-sigue-esperando-justicia/>
- Pizarro, Cynthia. (2014). La entrevista etnográfica como práctica discursiva: análisis de caso sobre las pistas meta-discursivas y la emergencia de categorías nativas. *Revista de antropología*, 57(1), 461-496.
- Real Academia de la Lengua Española. (2023). Definición de gentrificación. Recuperado de <https://dle.rae.es/gentrificaci%C3%B3n>.
- Salazar, Ricardo. (20 de septiembre del 2023). Parientes del gobernador y hasta su padrino político: el Cártel Inmobiliario en Guadalajara. *Televisión de la Universidad de Guadalajara*, Guadalajara. Recuperado de <https://udgtv.com/noticias/el-cartel-inmobiliario-en-guadalajara/197019>.
- Saldaña, Henry. (22 de septiembre del año 2021). La Villa Panamericana: una década de polémica ecológica e inmobiliaria. *Televisión de la Universidad de Guadalajara*, Guadalajara. Recuperado de <https://udgtv.com/noticias/la-villa-panamericana-una-decada-de-polemica-ecologica-e-inmobiliaria/41443>.
- Spradley, James. (1979). *The ethnographic interview*. Holt, Rineheart and Winston: USA.
- Vivero de Iniciativas Ciudadanas. (9 de septiembre del año 2017). La ciudadanía creativa y digital del Parque Morelos. *El País*, Madrid. Recuperado de https://elpais.com/elpais/2017/09/07/alterconsumismo/1504789543_634343.html
- Vollmer, Lisa. (2019). *Estrategias contra la gentrificación*. Katakarak: España.